

Коллектив авторов

*Сборник научных статей
по итогам работы
Международного научного форума*
**НАУКА И ИННОВАЦИИ –
СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ**

Москва, 2022

УДК 330
ББК 65
С56

Сборник научных статей по итогам работы Международного
научного форума НАУКА И ИННОВАЦИИ – СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ (г. Москва, 1 июля 2022 г.) / отв. ред. Д.Р.
Хисмагуллин. – Москва: Издательство Инфинити, 2022. – 180 с.

У67

ISBN 978-5-905695-78-0

Сборник материалов включает в себя доклады российских
и зарубежных участников, предметом обсуждения которых стали
научные тенденции развития, новые научные и прикладные
решения в различных областях науки.

Предназначено для научных работников, преподавателей,
студентов и аспирантов вузов, государственных и муниципальных
служащих.

УДК 330
ББК 65

ISBN 978-5-905695-78-0

© Издательство Инфинити, 2022
© Коллектив авторов, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Место и роль искусственного интеллекта в расширении позиций России на мировом рынке банковских услуг

*Балашова Мария Александровна, Шамаев Антон Вячеславович,
Макарова Анна Дмитриевна.....8*

Перспективы внедрения процессных инноваций и инновационных механизмов взаимодействия предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

*Ларин Сергей Николаевич, Хрусталеv Евгений Юрьевич,
Ермакова Ясмина Маратовна.....16*

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Правовое регулирование привлечения нотариусов к юридической ответственности за подделку документов: правоприменительная практика

Пучкова Виктория Викторовна, Цергер Вячеслав Иванович.....24

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Эффективность использования акробатического рок-н-ролла как средства воспитания двигательнo-координационных способностей детей 9-11 лет

Рузайкина Полина Николаевна, Мачканова Елена Вячеславовна.....31

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Повышение качества социологического знания как основа для решения общественных проблем в современной России

Козырева Ольга Владимировна.....36

Потребление СМК требует медиаобразования

Жалейко Данила Васильевич.....44

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Презентация произведения И.С. Тургенева в Китае

Сай На.....49

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Проект создания в городе Йошкар-Оле дома знаний

Лаврентьев Борис Федорович.....52

**ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНЫХ ИННОВАЦИЙ
И ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА**

Ларин Сергей Николаевич

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник

Хрусталева Евгения Юрьевна

доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник

Ермакова Ясмينا Маратовна

научный сотрудник

Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН)

Аннотация. *Представляется очевидным, что основой процессов комплексной модернизации и совершенствования организационно-экономических отношений между предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должно стать внедрение инновационных технологий. Сегодня общепринятым считается подход, согласно которому инновационные разработки и технологии делятся на два основных типа: продуктовые и процессные. При этом продуктовые инновации предполагают внедрение нового оборудования, материалов и конструкций, модернизацию всех инфраструктурных составляющих. Процессные инновации предполагают внедрение новых технологий и институциональных структур для организации управления предприятиями сферы ЖКХ, эксплуатации жилищного фонда и существующей сетевой инфраструктуры.*

Ключевые слова: *жилищно-коммунальное хозяйство, предприятия, механизмы взаимодействия, моделирование, входные и выходные процессы*

Введение

В настоящее время одним из важнейших направлений комплексной модернизации сферы ЖКХ является совершенствование существующих и развитие инновационных механизмов взаимодействий ее экономических

субъектов. В результате проведения рыночных реформ в сфере ЖКХ значительно увеличилось количество экономических субъектов, расширился спектр их форм собственности и видов деятельности. При этом каждый экономический субъект сферы ЖКХ, осуществляя взаимодействие с другими ее субъектами, ставит во главу угла свои интересы и намеревается достигнуть своих целей. Указанные обстоятельства позволяют представить сферу ЖКХ в виде многофункциональной динамической системы взаимодействий ее предприятий (X), которые характеризуются разнонаправленностью, а также высокой степенью неопределенности и неоднородности. Для учета влияния указанных выше особенностей целесообразно использовать методы экономико-математического при моделировании инновационных механизмов взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ. Их применение будет способствовать проведению комплексной модернизации сферы ЖКХ.

Основная часть

Кратко покажем основные стратегические преимущества внедрения некоторых процессных инновационных технологий и механизмах в сфере ЖКХ.

1. Внедрение инновационных систем энергосбережения и инновационных механизмов в многоквартирных жилых домах (МКД).

При эксплуатации существующих МКД в значительных объемах используются тепловые энергетические ресурсы. В качестве инновационного решения проблемы снижения затрат этих ресурсов и сокращения потерь в некоторых регионах и муниципалитетах успешно реализуется подход к эффективному управлению теплоснабжением МКД. Этот подход позволяет учитывать тепловое состояние каждого МКД, а также передавать и обрабатывать всю необходимую информацию в автоматизированном режиме в региональных (муниципальных) центрах диспетчеризации.

Для реализации этого инновационного подхода были использованы следующие инновационные технологии:

- управление теплоснабжением МКД на основе автоматизированной технологии цифровой беспроводной передачи информации по ключевым параметрам системы теплоснабжения, а также показателей температуры во всех жилых помещениях;

- использование для управления теплоснабжением МКД блочно-модульных тепловых пунктов с интеллектуальными устройствами контроля и регулирования температурных параметров;

- применение системы автоматизированного управления температурными режимами во всех жилых помещениях МКД на основе индивидуальной настройки; проведение тепловой гидравлической балансировки тепловых сетей МКД с учётом его теплового состояния в автоматизированном режиме.

Для реализации данного подхода необходимо обеспечить все системы теплоснабжения МКД необходимым оборудованием, а именно:

- системы управления температурными режимами в жилых помещениях – регуляторами температуры с беспроводным управлением и мониторами управления индивидуальной настройкой температурных режимов;

- систему проведения тепловой гидравлической балансировки тепловых сетей МКД с учётом его теплового состояния – интеллектуальными балансировочными регуляторами;

- систему управления теплоснабжением МКД на основе автоматизированной технологии цифровой беспроводной передачи информации – контроллерами управления энергоснабжением МКД по его тепловому состоянию;

- блочно-модульный тепловой пункт с интеллектуальными датчиками расхода тепловой энергии, запорно-регулирующими клапанами, сенсорами температуры и давления, контроллерами управления с функцией цифровой передачи информации в региональные (муниципальные) центры диспетчеризации.

В числе наиболее значимых результатов практического внедрения описанного выше инновационного подхода к эффективному управлению теплоснабжением МКД с учетом его теплового состояния. Учитывая переход на автоматизированные технологии передачи и обработки всей необходимой информации в региональных (муниципальных) центрах диспетчеризации следует отметить:

- обеспечение снижения потребления тепловой энергии до 30% ежегодно по каждому МКД;

- получение в автоматическом режиме информации о текущем расходе тепловой энергии по каждому МКД для планирования необходимого уровня ее генерации в масштабах региона или муниципалитета.

2. Внедрение системы автоматизации расчетов между предприятиями сферы ЖКХ.

Одной из современных разновидностей автоматизированных расчетно-аналитических систем, пригодных для использования в целях проведения взаиморасчетов между экономическими субъектами сферы ЖКХ, являются биллинговые системы. Они предназначены для обеспечения информационной поддержки деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ. Такие системы осуществляют весь комплекс взаиморасчетов за поставленные ресурсы и оказанные ЖКУ от получения исходных данных до выпуска платежных квитанций. Основным стратегическим преимуществом внедрения биллинговых систем является полное управление процессами начислений и сбора платежей в многопоточном режиме при обеспечении их прозрачности для всех экономических субъектов. Биллинговые системы отличаются

высокой гибкостью и производительностью. Они достаточно легко интегрируются с другими корпоративными системами, полностью автоматизируют ведение взаиморасчетов, обеспечивают высокую скорость их проведения, осуществляют контроль сбора платежей и полную прозрачность формирования тарифов на ЖКУ, выполняют функции защиты данных, гарантируют снижение затрат на проведение расчетов как по каждому лицевого счету, так и общих затрат на их эксплуатацию применительно к деятельности каждого экономического субъекта.

Одной из перспективных инновационных разработок в сфере ЖКХ является современная биллинговая система на платформе SaaS (Software as a Service) [1]. Эта инновационная технология обеспечивает взаимодействие всех экономических субъектов сферы ЖКХ через доступ к программному обеспечению на основе web-интерфейса за сравнительно небольшую абонентскую плату. По сути, технология SaaS представляет собой расширенный вариант аутсорсинга программного обеспечения для проведения взаиморасчетов между всеми экономическими субъектами сферы ЖКХ региона или муниципалитета. В последние годы практика применения биллинговых систем на основе технологий SaaS в России стала расширяться. Для сферы ЖКХ эта инновационная технология стала функциональной и сравнительно недорогой альтернативой многочисленным неунифицированным средствам программного обеспечения проведения взаиморасчетов между всеми экономическими субъектами.

Еще одним стратегическим преимуществом внедрения биллинговых систем на основе технологий SaaS в сферу ЖКХ можно считать круглосуточный доступ к их функциональным возможностям и сервисам, предоставляемый удаленно по сети Интернет при помощи использования любого браузера. Причем функциональными сервисами таких систем могут пользоваться одновременно достаточно много экономических субъектов, каждый из которых остается невидимым в системе для других, а, значит, и не может препятствовать их работе. Описанный подход обеспечивает каждому экономическому субъекту отдельный доступ к «основной» базе данных системы, но при этом их работа происходит на основе единой вычислительной технологии биллинговой системы.

3. Моделирование инновационных механизмов взаимодействия предприятий сферы ЖКХ на уровне входных и выходных процессов.

В настоящее время одним из важнейших направлений комплексной модернизации сферы ЖКХ является совершенствование существующих и развитие инновационных механизмов взаимодействий ее предприятий. В результате проведения рыночных реформ в сфере ЖКХ значительно увеличилось количество предприятий, расширился спектр форм собственности и видов деятельности. При этом каждое предприятие сферы ЖКХ, осущест-

влияя взаимодействие с другими ее предприятиями, ставит во главу угла свои интересы и намеревается достигнуть своих целей. Указанные обстоятельства позволяют представить сферу ЖКХ в виде многофункциональной динамической системы взаимодействий ее предприятий (X), которые характеризуются разнонаправленностью, а также высокой степенью неопределенности и неоднородности. Для учета влияния указанных выше особенностей целесообразно использовать методы экономико-математического моделирования инновационных механизмов взаимодействия предприятий сферы ЖКХ [2]. Их применение будет способствовать проведению комплексной модернизации сферы ЖКХ [3].

Применительно к управлению взаимодействиями предприятий сферы ЖКХ при проведении ее комплексной модернизации важной проблемой является установление причинно-следственных связей между достаточно большим числом факторов, оказывающих влияние на протекание исследуемых процессов в этой сфере. Руководствуясь принципом управляемости, разделим всю совокупность факторов на входные и выходные. Исходя из этого, нетрудно предположить, что входными следует считать все факторы, посредством которых можно оказывать целенаправленные воздействия на выходные факторы. Представляется очевидным, что к входным факторам следует отнести результирующие показатели программы комплексной модернизации, факторы воздействия внешней среды, а также целый комплекс показателей, связывающих процессы комплексной модернизации по уровням управления (национальному, региональному, муниципальному). Все остальные факторы будут относиться к выходным.

Этот подход позволит нам получить список факторов, оказывающих непосредственное влияние на процессы комплексной модернизации сферы ЖКХ и ее предприятий (входные факторы - V) и список факторов, характеризующих конечное состояние этой сферы после проведения всех целенаправленных взаимодействий ее предприятий (выходные факторы - E). Входные факторы также можно разделить на две группы. К первой из них относятся факторы V_u , при помощи которых можно осуществлять управление многофункциональной динамической системой – сферой ЖКХ и взаимодействиями ее предприятий. Ко второй группе относятся факторы V_o , которые оказывают влияние на состояние системы, но не управляют его изменениями. Поскольку каждый из факторов привязан ко времени t и множеству локализаций системы X , то при описании взаимодействий предприятий их следует рассматривать как процессы, протекающие во времени и пространстве:

$$V_u = V_u(t, x), \quad V_o = V_o(t, x), \quad E = E(t, x). \quad (1)$$

Взаимодействия предприятий происходят в рамках сферы ЖКХ как многофункциональной динамической системы. Поэтому между процессами,

описывающими эти взаимодействия, устанавливаются определенные связи (прямые и обратные), которые не позволяют считать входные процессы независимыми от выходных, и наоборот. Однако, эти зависимости имеют различную природу. С одной стороны, входной процесс $V_u = V_u(t, x)$ связан с выходным процессом $E = E(t, x)$ через управляющие воздействия, которые вытекают из результирующих показателей программы комплексной модернизации сферы ЖКХ. Но с другой стороны, входной процесс $V_o = V_o(t, x)$ может быть связан с выходным процессом $E = E(t, x)$ естественным образом через учет воздействия факторов внешней среды.

Кроме того, входные $V = V(t, x)$ и выходные процессы $E = E(t, x)$ по своей структуре являются многокомпонентными, то есть:

$$\begin{aligned} V(t, x) &= \{v_1(t, x), \dots, v_n(t, x)\}, \\ E(t, x) &= \{e_1(t, x), \dots, e_n(t, x)\}. \end{aligned} \quad (2)$$

Поскольку число компонент во всей совокупности рассматриваемых процессов очень велико, то моделирование связей между ними существенно усложняется. Однако, как бы ни было велико число компонент и как бы полно они не описывали текущее состояние системы X , всегда будет иметь место элемент неопределенности, который объясняется высокой сложностью взаимодействий предприятий сферы ЖКХ как многофункциональной динамической системы (X). Поэтому в состав компонент желательно включать лишь наиболее значимые из них с тем, чтобы сократить их общее число при описании взаимодействий предприятий сферы ЖКХ. Естественно, при этом будет потеряна часть второстепенной информации и возрастет степень неопределенности системы (X).

Перед сокращением числа компонент входных и выходных процессов необходимо их упорядочить по степени важности. Для этого можно воспользоваться количественной или экспертной оценкой (Q) важности каждой компоненты. В результате этих действий получим:

$$Q(v_{a1}) \geq Q(v_{a2}) \geq \dots \geq Q(v_{an}) \quad (3)$$

После этого устанавливается некоторый допустимый уровень важности компонент

$$v_{a1} \succ v_{a2} \succ \dots \succ v_{an}. \quad (4)$$

В выражениях (3) и (4) a_j – номер компоненты, имеющей j -ый уровень важности ($j=1, \dots, n$). Знак $\succ$ означает, что компонента v_{a1} важнее компоненты v_{a2} . В результате сокращения числа самих компонент появится последовательность типа (4). Однако, поскольку имеет место неопределенность исходного числа компонент, то после их упорядочения степень неопределенности самой системы X снова увеличится. Для ее снижения воспользуемся общим стохастическим подходом в представлении неопределенности

и будем рассматривать возможные связи между n компонентами любого из рассматриваемых процессов как случайные события. Их количество будет равно числу s перестановок из n компонент по n уровням важности, то есть $s \times n!$.

Затем каждому событию i поставим в соответствие случайный вектор (v^i) . Это дает возможность отобразить совокупность из s событий в множество векторов:

$$v^i = \{a_1^i, \dots, a_n^i\}, \quad a_j^i = 1, \dots, n. \quad (5)$$

Рассмотрим случайный вектор $v = \{a_1, \dots, a_n\}$ с реализацией v^i ($i=1, \dots, n$) и определим для него распределение вероятностей $P = \{p(v)\}$. Значение этой функции $p(v^i)$ представляет собой вероятность реализации вектора v^i , где индекс i является номером реализации вектора v , который определяет его уровень (4). Если существует последовательность уровней реализации вектора v такая, что выполняется условие:

$$p(v^1) \geq p(v^2) \geq \dots \geq p(v^n) \quad (6),$$

то процесс $V(t, x)$ стохастически упорядочен. Если условие (6) не выполняется ни для одной из перестановок реализации вектора v^i , то процесс $V(t, x)$ стохастически неупорядочен.

На практике обычно используется какой-то один из всех процессов множества. В этой связи свойство стохастической упорядоченности оказывается полезным в том смысле, что оно показывает какой именно процесс реализуется с максимальной вероятностью. Поскольку мы упорядочили компоненты в процессе $V(t, x)$, то получили возможность для их сокращения без увеличения неопределенности всей системы X .

Заключение

Проведенные нами исследования позволили сформулировать следующие выводы.

1. Сфера ЖКХ представлена в виде многофункциональной динамической системы взаимодействий ее предприятий (X). Для их деятельности характерна разнонаправленность, а также высокая степень неопределенности и неоднородности. Для учета влияния этих особенностей целесообразно использовать методы экономико-математического моделирования инновационных механизмов взаимодействия предприятий сферы ЖКХ.

2. Представляется целесообразным ускорить внедрение описанных в статье и других вновь разрабатываемых инновационных технологий и методов в деятельность предприятий сферы ЖКХ. Это позволит обеспечить эффективность их производственной деятельности и укрепить положение в конкурентной борьбе на рынках поставки жилищно-коммунальных ресурсов.

3. Описанный выше подходы применимы для моделирования инновационных механизмов взаимодействия предприятий при проведении комплексной модернизации сферы ЖКХ на уровне входных и выходных процессов.

Список использованных источников

1. Михайловская О. Процессинговая система как SaaS платформа под своим брендом для провайдеров электронных платежей [Электронный ресурс]. – 22 июня 2022 года. URL - <http://web-payment.ru/article/203/processingovaja-sistema-saas/>.

2. Ларин С.Н., Хрусталёв Е.Ю. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг как основная цель комплексной модернизации сферы ЖКХ // Политематический научный электронный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – №02(126). – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/06.pdf>. – IDA [article ID]: 1261702006. <http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-126-006>.

3. Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010- 2020 годы». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р.